

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

14 MAI 2026 | Nº 379

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Modelo multi-agentes baseado em LLMs para simular comité de seleção para transplante hepático

Referência: Hasjim, B. J., Azarfar, G., Lee, F. G., Diwan, T. S., Raju, S., Gross, J. A., Sidhu, A., Ichii, H., Krishnan, R. G., Mamdani, M., Sharma, D., & Bhat, M. (2026). **A multiagent large language model-based system to simulate the liver transplant selection committee: a retrospective cohort study.** *The Lancet Digital Health*, 8, 100966.

Análise do estudo: Este estudo retrospectivo de coorte testou a eficácia de um sistema multiagente baseado em Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) para simular o processo de seleção de candidatos a transplante de fígado. Os investigadores configuraram um comité de IA composto por quatro agentes especializados — hepatologista, cirurgião, cardiologista e assistente social — utilizando o GPT-4o. O objetivo foi avaliar se esta "comissão clínica digital" conseguia identificar corretamente contra-indicações absolutas e prever a sobrevivência dos pacientes a 6 meses e 1 ano, comparando as suas decisões com dados reais do registo nacional dos EUA (SRTR). Os resultados demonstraram uma elevada precisão: o comité de IA atingiu 98,19% de precisão na identificação de contra-indicações e 92% na previsão de sobrevivência a 1 ano. O sistema provou ser capaz de interpretar nuances linguísticas em vinhetas clínicas que métodos tradicionais de processamento de dados poderiam ignorar. Embora o estudo tenha revelado uma ligeira desvantagem para certos grupos demográficos, a IA foi considerada coletivamente justa, abrindo um caminho para reduzir a subjetividade e os enviesamentos humanos que frequentemente afetam as decisões reais nestes comités.

Aplicação prática: A integração desta tecnologia pode transformar a triagem de transplantes ao atuar como um "agente na sala" que fornece uma voz objetiva baseada em dados. Na prática, isto permitiria padronizar decisões em centros de diferentes volumes, reduzir a carga administrativa dos profissionais e servir como uma barreira de segurança contra decisões emocionais ou inconsistentes. Contudo, os autores enfatizam que a IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio à decisão e não como um substituto, mantendo-se a vigilância humana essencial para gerir alucinações e questões éticas complexas.

Termo técnico explicado: No contexto da Saúde Digital, um Sistema Multiagente refere-se a uma arquitetura onde vários agentes de IA autónomos trabalham de forma colaborativa para resolver problemas complexos. Em vez de um único modelo processar toda a informação, cada "agente" é programado com uma especialidade específica (como um cardiologista ou assistente social), permitindo simular interações humanas e debates multidisciplinares. Esta abordagem melhora a precisão e a objetividade, pois permite que diferentes perspetivas clínicas sejam pesadas antes de se chegar a um consenso final.

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro

Notícias: [Google lança AI Health Coach](#) | [China proíbe substituição de trabalhadores por IA em determinadas situações no setor privado](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt